

1. CARACTERIZAÇÃO DOS KITS EDUCACIONAIS DESENVOLVIDOS PELOS ESTUDANTES

SEQ	Kit	Objetivo	Contexto de Uso	Público-Alvo
01	Kit de Gamificação Educacional	Transformar revisões e atividades avaliativas em experiências lúdicas por meio de um jogo de tabuleiro com desafios e poderes.	Revisão e fixação de conteúdos no Ensino Médio e Superior.	Professores e estudantes do Ensino Médio e Superior.
02	Quiz de Redes de Computadores	Apoiar a aprendizagem de conceitos de Redes de Computadores por meio de perguntas organizadas por níveis de dificuldade.	Disciplina de Redes de Computadores em cursos de Computação.	Professores e estudantes de graduação da área de Tecnologia.
03	Dominó Equacional	Auxiliar o ensino de equações do 1º grau por meio da associação entre equações e soluções.	Aulas de Matemática do Ensino Fundamental II e Médio.	Professores de Matemática e estudantes do Ensino Fundamental e Médio.
04	IHC Heads-Up	Reforçar conceitos de IHC por meio de um jogo de adivinhação baseado em cartas e pistas.	Revisão de conteúdos em disciplinas de IHC.	Estudantes e professores de Computação e áreas afins.
05	Memória da Manutenção de Software	Fixar conceitos de manutenção de software utilizando mecânicas de memória e associação.	Disciplina de Manutenção de Software.	Professores, monitores e estudantes de Computação.
06	O Caminho do Pacote	Simular protocolos e topologias de rede utilizando peças modulares e cartas de eventos.	Disciplina de Redes de Computadores em cursos técnicos e superiores.	Professores e estudantes da área de TI.
07	Kit de Gamificação por Cartas para Sala de Aula	Incentivar participação, presença e desempenho por meio da coleta progressiva de cartas.	Disciplinas presenciais do ensino superior ao longo do semestre.	Professores universitários e estudantes de graduação.

SEQ	Kit	Objetivo	Contexto de Uso	Público-Alvo
08	Missão do Conhecimento	Transformar conteúdos curriculares em missões gamificadas com desafios e sistema de progressão.	Aulas teóricas do Ensino Médio e Superior.	Professores e estudantes do Ensino Médio e Superior.
09	Kit de Competição por Equipes	Promover revisão de conteúdos por meio de disputas entre equipes com cartas de ação e ranking.	Revisão de conteúdos em disciplinas presenciais.	Professores e estudantes da disciplina.
10	Entrelaçando Conceitos – A Jornada do Design de Interfaces	Ensinar conceitos de UX e IHC por meio da construção de requisitos e protótipos em papel.	Disciplinas de UX, IHC e Engenharia de Software.	Professores e estudantes do ensino superior.
11	Ponto Certo	Estimular participação e revisão de conteúdos utilizando perguntas e cartas estratégicas.	Revisões pré-prova e fixação de conteúdos em diferentes disciplinas.	Professores e estudantes do ensino superior.
12	Animal Cards Game	Favorecer a fixação de conteúdos por meio de um jogo de tabuleiro estratégico com cartas e avatares animais.	Revisão de conteúdos e preparação para avaliações.	Professores e estudantes do Ensino Médio e Superior.
13	Kit de Gamificação Educacional Portátil	Transformar conteúdos em desafios gamificados utilizando cartas, tabuleiro e roleta.	Revisão, fixação e avaliação formativa em disciplinas teóricas.	Professores universitários e estudantes de graduação.

2. FOTOS DOS MODELOS CONCEITUAIS E DOS KITS

KIT	MODELO CONCEITUAL	FOTO
01	<pre> mindmap root((KIT de Constituição)) Dinâmica de Partida Modo Individual Objetivo: Comparar fichas (quantidade definida pelo professor) Duração: Após 30 minutos decidida pelo professor Modo em Grupo Objetivo: Acumular o maior número de fichas Pontuação Tempo Mecânica do Jogo Jogos de tabuleiro convencionais Casas de Fábula Casas azuis: Não acontece Casas de perguntas: Perga e responde carta do baralho de perguntas Casas de desafio: Perga e sempre carta do baralho de desafios (para ganhar fichas) Casas de Sorte ou Reves: Perga carta para ser beneficiado ou prejudicado Baralhos Casas de Perguntas Casas de Desafio: Ganha de acordo com a carta Casas de Sorte ou Reves Loja de Poderes Uso: Gastar fichas para tomar o jogo mais divertido/competitivo Poderes de Benefícios: Ajuda e protege o jogador Poderes de Malícias: Pegadas codigos e os distúrbios de visão Contexto de Uso Local: Antes da apresentação em sala Tempo: Atividades finais (menos de 5 minutos para iniciar) Portabilidade: Kit carregado em uma única mão Flexibilidade: Diferentes temas de aula (conteúdo, personalidade) Materiais (opcionais) Revisão Atividades avaliativas Competição saudável Proposta de Seleção Incentivar aprendizado simples e divertido Uma atividade em grupo ou individual Jogos de tabuleiro educacionais Desafios que incentivem o raciocínio de alto Usuários Estudantes de Ensino Médio (EM) Estudantes de Ensino Superior Componentes do Kit Cartas Tabuleiro Fichas 2 Dado de 6 faces Plano colorido (para jogadores) Caixa para guardar o kit Manual </pre>	<p>The photograph shows the physical components of the board game laid out on a green mat. It includes a large square board with a grid of spaces, some containing question marks and others with 'SORTE OU REVES' (Chance or Reverse) text. There are several decks of cards, including question cards and challenge cards, and a set of dice. A yellow box with the number '1' is also visible, likely representing a player's score or a specific game element.</p>

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Mapa Mental: Jogo Ponto Certo

12

Mapa mental

Instinto Dominante

[Efeito positivo]

Essa carta permite a equipe lançar o dado novamente.

Teia do Predador

[Efeito negativo]

Essa carta faz a equipe voltar 3 casas no tabuleiro.

ANIMAL CARD GAME

13

Resumo

- **13 kits** utilizaram alguma mecânica de gamificação (todos foram concebidos como kits gamificados).
- **13 kits** foram materializados como protótipos físicos.
- **13 kits** foram desenvolvidos para contextos educacionais específicos.
- **6 kits** utilizavam predominantemente cartas como elemento central da interação (Kits 02, 04, 05, 07, 11 e 12).
- **3 kits** utilizavam tabuleiro como principal elemento de interação (Kits 01, 12 e 13).

- 2 kits foram direcionados explicitamente a conteúdos de Redes de Computadores (Kits 02 e 06).
- 2 kits foram voltados especificamente para conteúdos de IHC/UX (Kits 04 e 10).
- 10 dos 13 kits destinavam-se prioritariamente ao ensino superior.
- 3 kits contemplavam explicitamente Educação Básica (Kits 01, 03 e 08).

3. STORYBOARDS DOS KITS

• Kit 01

● Kit 02

● Kit 03

● Kit 04

• **Kit 05**

• **Kit 07**

• Kit 11

1º PREPARAÇÃO

UM PROFESSOR EM FRENTE A UMA LOUSA, GESTICULANDO PARA UM GRUPO DE ALUNOS. A SALA ESTÁ SENDO DIVIDIDA EM PEQUENOS GRUPOS (EQUIPES) EM CIMA DE UMA MESA. HÁ UMA CAIXA FECHADA (PARA SORTEIO) E UM QUADRO DE PONTUAÇÃO MARCANDO "0" PARA TODAS AS EQUIPES.

2º SORTEIO

UM REPRESENTANTE DE UMA EQUIPE, COLOCANDO A MÃO DENTRO DE UMA CAIXA DE PAPELÃO DECORADA COM UM PONTO DE INTERROGAÇÃO (?). ELE ESTÁ PULSANDO UM PEQUENO PAPEL DOBRADO COM UM NÚMERO. O PROFESSOR OBSERVA.

3º MOMENTO ESTRATÉGICO

A EQUIPE ESTÁ REUNIDA, COCHICHANDO, SEGURANDO UMA CARTA NA MÃO. UM MEMBRO DA EQUIPE LEVANTA UMA CARTA (EX: DESENHO DE UM ESCUDO OU UM "X") NO AR, SINALIZANDO PARA O PROFESSOR ANTES DE OLHAREM PARA A PERGUNTA.

4º A PERGUNTA E O TEMPO

A PERGUNTA É PROJETADA EM UM SLIDE NA PAREDE. UM GRANDE CRONÔMETRO APARECE NO CANTO DO SLIDE, MOSTRANDO O TEMPO SE ESGOTANDO RAPIDAMENTE. OS MEMBROS DA EQUIPE ESTÃO TENSO, DISCUTINDO A RESPOSTA ENQUANTO OLHAM PARA O TEMPO.

5º PONTUAÇÃO

LADO ESQUERDO (ACERTO): A EQUIPE COMEMORA COM "JOHNHAS". O PROFESSOR MARCA "41" NO PLACAR.
LADO DIREITO (ERRO): A EQUIPE FAZ CARA DE DECEPÇÃO. O PROFESSOR MARCA "40" NO PLACAR.

6º O FIM DO JOGO E VITÓRIA

O PROFESSOR SINALIZA O FIM DO PLACAR FINAL E MOSTRADO, COM UMA EQUIPE TENDO UMA PONTUAÇÃO MAIOR QUE AS OUTRAS. ESSA EQUIPE ESTÁ CELEBRANDO, LEVANTANDO OS BRAÇOS. O PROFESSOR SEGURA UM "CERTIFICADO" (PREMIAÇÃO).

• Kit 12

